

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Pliskovica, 7. – 9. september 2018

EKSKURZIJE IN
POVZETKI

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Ekskurzije in povzetki

Uredniki: Mateja Ferk, Petra Gostinčar, Jure Tičar

Avtorji ekskurzij: Leni Ozis, Gregor Kovačič, Matija Zorn, Valentina Brečko
Grubar

Strokovni pregled: Blaž Komac

Fotografije na naslovnici: Mateja Ferk, Jure Tičar

Kartografija: Petra Gostinčar

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

911.2:551.4(497.4)(082)

551.4(497.4)(082)

ZBOROVANJE slovenskih geomorfologov (4 ; 2018 ; Pliskovica)

Ekskurzije in povzetki / 4. zborovanje slovenskih geomorfologov, Pliskovica,
7.-9 september 2018 ; [uredniki Mateja Ferk, Petra Gostinčar, Jure Tičar ; avtorji
ekskurzij Leni Ozis ... [et al.] ; kartografija Petra Gostinčar]. - Ljubljana :
Geomorfološko društvo Slovenije, 2018

ISBN 978-961-288-641-7

1. Ferk, Mateja, 1984-
296054784

Organizacijski odbor:

Mateja Ferk, Jure Tičar, Petra Gostinčar, Tomislav Popit, Andrej Mihevc

Izdajatelj:

Geomorfološko društvo Slovenije

Naklada: 50 izvodov

Brezplačen izvod.

Ljubljana, avgust 2018

KAZALO VSEBINE

PROGRAM ZBOROVANJA	2
EKSKURZIJE.....	4
Ekskurzija 1: Nov pogled na nastanek spodmolov v slovenski Istri	4
Ekskurzija 2: Geomorfologija slovenske obale	12
POVZETKI PREDAVANJ	19
Možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov v geomorfologiji	19
Ogroženost geomorfoloških lastnosti naravne vrednote Osp – udornica	20
Geofizikalne raziskave kot orodje za prepoznavanje prazgodovinskih naselbinskih struktur v kraškem okolju – primer gradišča Debela griža	21
Upravljanja s kmetijskimi zemljišči v lasti Občine Miren - Kostanjevica na južnem pobočju Cerja	23
Kraški dotoki in odtoki kot del naravne dediščine pivških presihajočih jezer	25
Spremljanje hudourniških in erozijskih procesov z brezpilotnimi letalniki: možnosti in omejitve.....	26
Geomorfološke značilnosti slovenske obale	27
Geomorfologija slovenskega primorja na dnevih dejavnosti centra šolskih in obšolskih dejavnosti	28
Hidrokemičen potencial za raztapljanje karbonatnih kamnin na slovenskem podzemnem in površinskem krasu	30
Spremljanje spreminjanja površja z radarsko interferometrijo.....	31
Preliminarni rezultati datiranja moren z metodo kozmogennih nuklidov na Veležu in Crvanju (Bosna in Hercegovina).....	32
Geodiverziteta in njena povezanost z biodiverzitetom.....	34

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Pliskovica, 7.–9. september 2018

PROGRAM ZBOROVANJA

Petek, 7. 9. 2018

15.30–16.30	zbor udeležencev v Pliskovici, registracija
16.30–16.45	uvodni nagovor predsednice GMDS (Mateja Ferk)
16.45–17.45	vabljen predavatelj: Nataša Kolega Geomorfološke značilnosti slovenske obale
17.45–18.00	Geomorfologija slovenskega primorja na dnevih dejavnosti Centra šolskih in občinskih dejavnosti (Violeta Lovko, Franci Malečkar)
18.00–18.15	Ogroženost geomorfoloških lastnosti naravne vrednote Osp – udornica (Andrej Grmovšek, Mina Dobravc, Anja Šolar - Levar)
18.15–18.30	Geodiverziteta in njena povezanost z biodiverzitetjo (Borut Stojilković)
18.30–18.45	Upravljanje s kmetijskimi zemljišči v lasti Občine Miren-Kostanjevica na delu južnega pobočja Cerja (Katarina Iskra, Erik Brus, Blaž Zbačnik, Anica Cernatič Gregorič, Bojana Fajdiga, Astrid Ličen)
18.45–19.00	prosto
19.00–20.30	organizirana večerja v Pliskovici
20.30–21.00	Kitajska, sodobne raziskave (Mitja Prelovšek)

Sobota, 8. 9. 2018

07.00–08.00	zajtrk v hostlu
8.00–14.00	ekskurzija 1: Leni Ozis, Marko Vrabec, Timotej Verbovšek, Andrej Šmuc Nov pogled na nastanek spodmolov v slovenski Istri <i>*malica iz nahrbtnika, udeleženci si hrano prinesejo sami</i>
14.00–15.00	prosto
15.00–16.00	slavnostno predavanje: Jurij Kunaver 20 let Geomorfološkega društva Slovenije
16.00–16.15	prosto
16.15–16.30	Možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov v geomorfologiji (Rok Ciglič, Mateja Ferk, Jure Tičar, Milan Kobal, Dénes Lóczy)

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Pliskovica, 7.–9. september 2018

16.30–16.45	Spremljanje hudourniških in erozijskih procesov z brezpilotnimi letalniki: možnosti in omejitve (Milan Kobal)
16.45–17.00	Spremljanje spreminjanja površja z radarsko interferometrijo (Blaž Rekanje)
17.00–17.15	prosto
17.15–17.30	Hidrokemičen potencial za raztapljanje karbonatnih kamnin na slovenskem podzemnem in površinskem krasu (Mitja Prelovšek)
17.30–17.45	Kraški dotoki in odtoki kot del naravne dediščine Pivških presihajočih jezer (Tina Kirn)
17.45–18.00	Geofizikalne raziskave kot orodje pri prepoznavanju prazgodovinskih naselbinskih struktur v kraškem okolju – primer gradišča Debela griža (Barbara Horn, Branko Mušič, Igor Medarić)
18.00–18.15	Preliminarni rezultati datiranja moren z metodo kozmogennih nuklidov na Veležu in Crvanju (Bosna in Hercegovina) (Uroš Stepišnik, Mehmet Akif Sarıkaya, Cengiz Yıldırım, Attila Çiner, Manja Žebre)
18.15–19.00	prosto
19.00–20.30	organizirana večerja v Pliskovici
20.30–21.00	Avstralija, sodobne raziskave (Matej Lipar)

Nedelja, 9. 9. 2018

7.00–8.00	zajtrk, odjava iz hostla
8.00–13.00	ekskurzija 2: Gregor Kovačič, Matija Zorn, Valentina Brečko Grubar Geomorfologija slovenske obale <i>*malica iz nahrbtnika, udeleženci si hrano prinesejo sami</i>

EKSKURZIJE

Ekskurzija 1: Nov pogled na nastanek spodmolov v slovenski Istri

Leni Ozis^{1*}, Marko Vrabc², Timotej Verbovšek², Andrej Šmuc²

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

² Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

*leni.ozis@gmail.com

Slika 1: Potek poti ekskurzije 1.

Točki: 1: Hrastovlje; 2: Veli Badin.

Spodmoli so reliefne oblike, ki se pojavljajo na številnih lokacijah v slovenski Istri. Gre za vdolbine v navpičnih stenah, ki po obliki lahko spominjajo na jamski vhod in so v celoti izpostavljene zunanjim vplivom, njihova širina pa je večja kot njihova globina. Spodmole najdemo v podrivnem pasu Kraškega roba in v dolini reke Dragonje, ki ni del podrivnega pasu (Placer, 2007). Pojavljajo se v stenah

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

zgrajenih iz eocenskih alveolinsko-numulitnih apnencev. Podnebje območja je submediteransko, spodmoli pa se nahajajo v območju tako zalednega kot obalnega zmerno sredozemskega podnebja (Ogrin in sod., 2012). Spodmoli imajo povečini J-JZ ekpozicijo in posledično veliko osončenost. Njihove stene prekrivajo številni lehnjakasti kapniki.

Naš namen je bil izvedeti več o spodmolah in njihovem nastanku. V literaturi glede slednjega namreč zasledimo različne ideje: nastanek z eksfoliacijo zaradi mikroklimatskih pogojev (Kunaver in Ogrin, 1992), s selektivnim mehanskim in kemičnim preperevanjem apnencev na kontaktu apnenec-fliš (Kunaver, 2007), s kombinacijo korozije in temperaturnih razlik (Placer in sod., 2011), s fluvialno erozijo (Orožen Adamič, 1979), z abrazijo (Orožen Adamič, 1979), z erozijskim odprtjem nekdanjih jamskih prostorov (Gogala, 2007), in nastanek povezan z intenzivnejšim preperevanjem apnencev med zadnjo ledeno dobo (Würm) (Habič in sod., 1983).

Za detajlno raziskavo sta bili izbrani dve lokaciji – Veli Badin pri Sočergi in Stena v dolini Dragonje. Na lokacijah smo preučili lastnosti apnenčastih sten in opravili meritve trdnosti kamnine s Schmidtovim kladivom. Spodmole smo izmerili in detajlno pregledali ter popisali procese, ki preoblikujejo njihove stene. Z uporabo terestrične fotogrametrije v kombinaciji s snemanjem z brezpilotnim letalnikom smo izdelali tudi 3D model spodmolov. 3D model jasno pokaže, da je nastanek spodmolov vezan na kontakt apnenec-apnenec, spodmoli pa sledijo istemu stiku plasti. Strop spodmolov glede na 3D model ni zaobljen, ampak ima konstanten naklon, ki je identičen naklonu plasti v steni. Naše predvidevanje je, da majhne litološke in strukturne razlike v plasteh ob stiku vodijo do preferenčnega raztapljanja in erozije ob stiku, kasneje pa je proces nastanka spodmolov pospešen s fizikalnim preperevanjem in eksfoliacijo zaradi prisotnosti vode v steni, temperaturnih značilnosti in mikrobiološke aktivnosti (stene naseljujejo številni organizmi).

Točka 1: Hrastovlje (Kraški rob, Štrkljevica)

Kraški rob je območje stika med kraškim planotastim svetom Krasa in Čičarije ter flišno pokrajino Istre in tržaškega obalnega pasu. Sega od

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

izvira Timave v Italiji do Učke in zaliva Raše na Hrvaškem, slovenski del pa obsega območje od vasi Osp in Socerb na slovensko-italijanski meji do vasi Sočerga in Rakitovec na slovensko-hrvaški meji. Kraški rob predstavlja prehodni pas med Jadransko-Apulijskim predgorjem in Zunanji Dinaridi. Nastal je kot posledica podiranja Jadransko-Apulijskega predgorja pod Zunanje Dinaride v miocenu, podiranje pa je aktivno še danes. Podrivni pas je sestavljen iz več narivnih con, ki se v vzdolžni smeri prepletajo, ali pa so ločene in premiki narivanja bočno prehajajo od ene do druge cone. Podiranje je potekalo neenakomerno s prekinitvami in s spreminjajočo dinamiko, zato so ploskve narivnih prelomov nagubane. Posledica tektonskega dogajanja je specifična pokrajina – niz geomorfoloških stopenj, kjer so eocenski alveolisko-numulitni apnenci, ki so bolj odporni na preperevanje, narinjani na manj odporen eocenski fliš (Placer, 2007; 2008). Kraški rob tako predstavlja kombinacijo strmih apnenčastih sten in bolj položnih flišnatih pobočij (Natek, Repe, Stepišnik, 2012). Zaradi svojih geomorfoloških, geoloških in bioloških značilnosti (stene predstavljajo habitate za redko in ogroženo floro in favno) je zavarovan kot naravna vrednota. Zaščitene so tudi posamezne apnenčaste stene, v katerih se pojavljajo spodmoli. Med njimi je tudi stena Štrkljevica, ki je tako geomorfološka vrednota kot tudi habitat ogroženih vrst (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2010).

Reliefna razgibanost Kraškega roba pomembno vpliva na mikroklimo apnenčastih sten, v katerih se nahajajo spodmoli. Stene so lokacije z (verjetno) eno najtoplejših mikroklim v slovenski Istri. Nahajajo se nad dnem dolin, kjer se ob ustreznem tipu vremena pojavlja močna temperaturna inverzija, imajo JZ ekspozicijo in so podvržene intenzivni sončni insolaciji (Kunaver in Ogrin, 1993). Vpliv ekspozicije je še posebej izrazit v zimskem času, ko je sonce nizko nad obzorjem. Meritve, ki jih je v zimskem času v zgornji Rižanski dolini in ob tem tudi v steni Štrkljevica opravil Ogrin (1995), so pokazale najvišje temperature ravno v s soncem obsijanih spodmolih (sama stena 14 °C, spodmoli do 18,2 °C). Kunaver in Ogrin (1993) sta že pri prvih raziskavah spodmolov predvidevala, da segrevanje, ki so mu čez dan

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

podvžene stene, vpliva na proces razpadanja kamnin in s tem na nastanek spodmolov.

Točka 2: Veli Badin

V apnenčastih stenah na JZ pobočju grebena Veli Badin-Krog se nahajajo največji spodmoli v slovenski Istri. Največji med njimi merijo 20–25 m v širino, 10–13 m v višino in 10–15 m v globino. Pojavljajo se v stenah na višini med 400 do 170 m. Imajo pretežno JZ ekspozicijo, z manjšimi odstopanji v smeri J, JV in Z. Drevesa in grmičevje v neposredni bližini sten v večini primerov ne prekrivajo spodmolov in nimajo vpliva na njihovo osončenost. Do sprememb v osončenosti prihaja le na mikroravni znotraj večjih spodmolov, kjer so zaradi njihove polkrožne oblikovanosti določene stene manj osončene (Ozis, Trpin in Šmuc, 2014; Ozis in Šmuc, 2015). Opravljene so bile meritve temperatur zraka (pozimi) in zraka in sten (poleti). Temperature se pozimi spustijo pod 0 °C, tako da v kombinaciji z vodo prihaja do zmrzalnega preperevanja, poleti pa se v vročih dneh stene precej segrejejo (soncu izpostavljeni deli do okoli 40 °C, ostali pa do okoli 30 °C), kar spodbuja preperevanje zaradi raztezanja in krčenja kamnine. K razpadanju apnenecv torej pripomorejo tako nizke kot visoke temperature.

Štefančič (2012) je z detaljnim geološkim kartiranjem območja Velega Badina ugotovila, da gre za narivno cono s tremi narivnimi grudami. Najvišja in srednja gruda sta narinjena na apnenec, najnižja pa na fliš. Zgornji dve grudi se končujeta s čelno gubo in v njenem čelu je apnenec močnejše razpokan. Pretrtost apnenecv kot posledica tektonskega dogajanja vpliva na njihovo odpornost proti razpadanju. Štefančič (2012) omeni tudi spodmole, in sicer da so nanizani v linijah, kakor potekajo plastnice, zato predvideva, da je njihov nastanek povezan z diskontinuitetami v kamnini. 3D model, ki smo ga izdelali, je potrdil to domnevo, saj je jasno pokazal, da je nastanek vezan na stik med apnenčastimi plastmi.

Stene spodmolov prekrivajo številni lehnjakasti kapniki, ki so jih prehodni raziskovalci spodmolov šteli za sige (npr. Habič in sod., 1983; Gogala, 2007; Kunaver, 2007). Na stropih spodmolov najdemo lehnjakaste kapnike podobne jamskim stalaktitom, pojavljajo pa se

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

tudi lehnjaki drugačnih oblik, med katerimi prevladujejo zavese oz. rebra (Ozis in Šmuc, 2015). Za razliko od sige lehnjakove tvorbe nastajajo na površju ob spremenljivih mikroklimatskih pogojih in s sodelovanjem tako makro kot mikroorganizmov (biotske tvorbe). Ideja o spodmolih kot nekdanji jami (Gogala, 2007) je bila s preučitvijo lehnjakastih kapnikov ovržena. Organizmi imajo poleg sodelovanja pri odlaganju lehnjakov tudi drug vpliv, in sicer sodelujejo pri preoblikovanju sten. Naseljujejo namreč že od drugih dejavnikov načete dele kamnine in s tem pospešujejo preperevanje.

Literatura:

- Habič, P., Gospodarič, R., Mihevc, A., Šušteršič, F. 1983: Movraška in Smokovska vala ter Jama pod Krogom. Acta carsologica 11. Ljubljana.
- Gogala, A. 2007: Spodmoli na Velem Badinu – jama brez stene? Proteus 69-8. Ljubljana.
- Kunaver, J. 2007: Ponovno o spodmolih na Velem Badinu in njihovem nastanku. Proteus 69-9. Ljubljana.
- Kunaver, J., Ogrin, D. 1992: Exfoliation-generated rock shelters in limestone escarpments in western Dinaric Slovenia. Geomorphology and the Sea, international symposium and the meeting of the geomorphological commission of the Carphato-Balkan countries. Zagreb.
- Kunaver, J., Ogrin, D. 1993: Spodmoli v stenah Kraškega roba. Annales: anali Koprškega primorja in bližnjih pokrajin, 3: 61–66.
- Natek, K., Repe, B. & Stepišnik, U. 2012: Geomorfološke značilnosti morskega dna, obale in zaledja. V: Ogrin, D. (ur.): Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana: 37–48.
- Ogrin, D. 1995: Podnebje Slovenske Istre. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper: 381 str.
- Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I., Ogrin, M. 2012: Splošne in lokalne podnebne poteze. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. Ljubljana.

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

- Orožen Adamič, M. 1979: Geografske značilnosti poplavnega sveta ob Dragonji in Drnici. SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana: 166 str.
- Ozis, L., Trpin, J., Šmuc, A. 2014: Rock shelters in Slovenian Istria as a potential for the development of geotourism in the region. *Geologija* 52-2. Ljubljana. DOI: <http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2014.018>
- Ozis, L., Šmuc, A. 2015: Lehnjakasti kapniki v spodmolih v slovenski Istri. *Geografski vestnik* 87-2. Ljubljana. DOI: <https://doi.org/10.3986/GV87201>
- Placer, L. 2007: Kraški rob. Geološki prerez vzdolž AC Kozina - Koper. *Geologija*, 50/1: 29–44, doi:10.5474/geologija.2007.003.
- Placer, L. 2008: Principles of the tectonic subdivision of Slovenia. *Geologija*, 51/2: 205– 217, doi:10.5474/geologija.2008.021.
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Uradni list Republike Slovenije, št. 111/04 ,70/06, 58/09 in 93/10; Priloga 1.
- Štefančič, M. 2012: Detajlno geološko kartiranje Veliškega Badina. Seminarska naloga, Naravoslovno - tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Slika 2: Spodmoli na Velem Badinu sledijo stiku apnenčastih plasti.

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Pliskovica, 7.-9. september 2018

Slika 3: Profil spodmola na Velem Badinu – vidna je linija, ki predstavlja stik plasti.

Slika 4: Lehnjakasti stalaktiti v spodmolih na Velem Badinu.

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Pliskovica, 7.-9. september 2018

Slika 5: Stena Štrkljevica, v ozadju druge apnenčaste stene, ki so značilne za Kraški rob.

Slika 6: 3D model spodmolov na Velem Badinu - kombinacija terestrične fotogrametrije in snemanja iz zraka.

Ekскурzija 2: Geomorfologija slovenske obale

Gregor Kovačič^{1*}, Matija Zorn², Valentina Brečko Grubar¹

¹ Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo

² Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

*gregor.kovacic@fhs.upr.si

Slika 7: Potek poti ekskurzije 2.

Točki: 1: Škocjanski zatok; 2: Krajinjski park Strunjan.

Obalni tip reliefa je v Sloveniji omejen na ozek pas vzdolž jadranske obale, ki (po različnih virih) obsega od 47 do 53,5 km (npr. Orožen Adamič 2002; Ogrin in Plut 2009; Kolega 2015). Obala poteka prečno na geološke strukture in je riaskega tipa (Natek, Repe in Stepišnik 2012). Glede na razvojne tipe reliefa ga delimo na abrazijski in akumulacijski tip (Gabrovec in Hrvatin 1998), glede na morfologijo pa na visoko obalo (obalne klife) in nizko obalo (obalne ravnice). Takšna obala se je izoblikovala po zadnji poledenitvi, ko je morje zalilo

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

nekdanje spodnje dele dolin, ki so s tem postale zalivi, nekdanja slemena pa so postala polotoki z do 80 m visokimi klifi (Ogrin in Plut 2009). Slednje sooblikujeta erozija (abrazija) in denudacija, za nizko obalo pa je značilna akumulacija. Precejšen del obale je bil antropogeno spremenjen (urbanizacija, promet, nekoč solinarstvo, kmetijska raba), tako da je zgolj petina obale še »naravne« (Kladnik, Pipan in Gašperič 2014; Kolega 2015). Kolega (2015) je izračunala, da je kopno na račun morja v obdobju 1954–2010 pridobilo 364 ha, izgubilo pa zgolj 18 ha zemljišč. Največji del pridobljenih zemljišč je v Luki Koper, manjši deli pa so še na Sv. Katarini, v Izoli, na Bernardinu, v Portorožu in Luciji. Večji izgubljeni zemljišči sta le v marini v Luciji in v drugem bazenu Luke Koper, ki se zajeda v nekdanje kopno.

Glede na kamninsko sestavo 60 % obale gradijo flišne kamnine, 11 % karbonatne kamnine (predvsem območje izolskega krasa, kjer se pojavljajo brezna in podmorski kraški izviri), 29 % pa rečni nanosi (Senegačnik 2013).

Na ekskurziji si bomo ogledali dve območji slovenske obale, ki sta tudi zaradi zaščite ohranili naravni videz. Kot primer nizke obale si bomo ogledali Naravni rezervat Škocjanski zatok (točka 1), kot primer visoke obale pa Krajinski park Strunjan (točka 2).

Točka 1: Škocjanski zatok

Škocjanski zatok je največje brakično mokrišče v Sloveniji (121 ha) in je ostanek nekdanjega Škocjanskega zaliva (Medmrežje 1). Njegov nastanek je povezan s prostorskim razvojem Kopra in Luke Koper. Gre za območje, ki je od prvih človekovih posegov povezanih s solinarstvom, prek intenzivnih hidromelioracijskih del za potrebe kmetijstva v 30. letih 20. stoletja ter načrtnega zasipavanja zaradi širjenja industrijskih, poslovnih in prometnih zemljišč od 50. let 20. stoletja, pa do zavarovanja območja v obliki naravnega rezervata leta 1998, doživljalo zelo intenzivno preobrazbo. Od obdobja Rimljanov do začetka 20. stoletja, ko je padla cena soli, je bilo solinarstvo na tem območju prevladujoča dejavnost. Po opuščanju solinarstva so se slane lagune med Koprom in obalo postopoma zasipale z drobnozrnatimi sedimenti Rižane in Badaševice ter se zaraščale (Brečko Grubar in Kovačič 2011). V obdobju 1932–1939 so območje za potrebe kmetovanja

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

intenzivno izsuševali (Bertoška bonifika) (Mozetič in Šalaja 2002). O Škocjanskem zatoku lahko govorimo šele od izgradnje nasipa med Koprom in izlivom Rižane leta 1957, ko so s prostorskim širjenjem Luke Koper proti Ankaranu Škocjanski zaliv »zaprl« (Mozetič in Šalaja 2002).

Škocjanski zatok je kot posledica človekovega poseganja v prostor postal največje brakično mokrišče pri nas, ki ga kljub bližini urbanega centra odlikuje velika pestrost živalskih in rastlinskih vrst, saj tu prebiva kar 41 % pri nas živečih vrst dvoživk in plazilcev, 55 % ptic ter 36 % sesalcev (Trobec 2010).

Morfogenetsko je območje Škocjanskega zatoka primer ostanka nizke akumulacijske obale ob izlivu Rižane, ki se je oblikovalo s součinkovanjem geomorfnega delovanja Rižane in morja. Danes je dotok in odtok z območja lagune reguliran s strani upravljavca rezervata.

Iz podatkov vrtin, izvrtanih na območju Luke Koper, lahko sklepamo, da se flišna podlaga nahaja približno na globini 14–18 m, na njej je nekaj flišne preperine, ki jo prekriva zelo tanek in nesklenjen sloj prodnato-peščenih sedimentov. Sedimente v podlagi prekriva 12–14 m debel sloj morske gline. Vrtine na območju Luke Koper so nad flišno kamninsko osnovo ponekod pokazale na izmenjevanje prodnih in peščenih nanosov Rižane z različno debelimi sloji gline. Zrnavost sedimentov se zmanjšuje proti izlivu Rižane, kar je povezano z zmanjševanjem transportne zmogljivosti reke (Logar 2010).

Točka 2: Krajinski park Strunjan

Krajinski park Strunjan meri 428,6 ha in vključuje 4 km obrežja Strunjanskega polotoka od Simonovega zaliva do izliva Strunjanske reke, vključno s 200-metrskim pasom morja in notranjim delom Strunjanskega zaliva. Najznačilnejši del krajinskega parka so do 80 metrov visoki klifi, ki jih gradijo flišne kamnine eocenske starosti z izmenjujočimi plastmi laporovca in peščenjaka (Medmrežje 2).

Na klifih potekajo intenzivni geomorfni procesi. V spodnjih delih je zanje značilna abrazija morja, v zgornjih delih pa erozija povezana z vremenskimi vplivi. Z umikanjem klifov od obale ob njihovem vznožju nastajajo plaže, proti morju pa se izoblikujejo abrazijske terase

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

(police), široke tudi nekaj 10 m, ki se končajo s strmim pregibom v globlje morje (Ogrin in Plut 2009).

Klifi (še) niso bili deležni intenzivnejšega preučevanja oziroma kvantifikacije erozijskih procesov, kljub temu pa je več avtorjev skušalo ugotoviti hitrost njihovega »umikanja«. Šribar (1967) je s pomočjo arheoloških najdb ocenil, da se je vzhodna obala Simonovega zaliva od rimskih časov odmaknila za 60 m oziroma okrog 3 cm/leto, s pomočjo topografskih analiz pa je med letoma 1922 in 1958 ugotovil umik pobočij za kar 15 do 20 m oziroma od 0,42 do 0,56 m/leto. Radinja (1973) je na podlagi podaljšanja pobočij do morske gladine ocenil hitrost umikanja pobočij na 1 do 2 cm/leto. Žumer (1990) je za klife pri Valdoltri ocenil umikanje pobočij s hitrostjo vsaj 6 mm na leto (v zadnjih okrog 900 letih), ob obokih pod piransko cerkvijo pa v zahodnem kotu v zadnjih 300 letih 2 cm letno, v vzhodnem kotu pa v zadnjih 200 letih 1 cm letno. Navaja tudi podatek, da se je med letoma 1901 in 1990 rob klifa v bližini župnišča umaknil za 2 m oziroma več kot 2,2 cm letno. Furlani in sodelavci (2011) so na podlagi lokacije rimskih ostankov, ki se danes nahajajo v morju okrog 50 m od današnje obale, ocenili umikanje pobočij 1–2 cm/leto. Natek, Repe in Stepišnik (2012) pa so na podlagi širine abrazijskih polic ocenili, da je umikanje klifov v zadnjih 5000 letih med 1,5 in 6 cm/leto. Na podobno hitrost pa sklepajo tudi na podlagi erodiranih ostankov iz druge svetovne vojne (odmik 5 m v zadnjih 70 letih). Intenzivnosti geomorfni procesov so spremljali tudi na podlagi visečih koreninskih spletov na zgornjem robu klifa (Gams 1970/71), s fotografiranjem klifov (Furlani in sodelavci 2011), s preučevanjem geomehanskih lastnosti fliša (Furlani in sodelavci 2011; Šegina, Komac in Zorn 2012) ter s pomočjo laserskega snemanja površja (Kolega in Prelc 2016). Občasno »senzacionalne« vesti o podiranju klifov najdemo tudi v javnih občilih: »V Mesečevem zalivu ga je [klifa, op. a.] zaradi erozije na nekaterih mestih v štirih letih zmanjkalo za meter.« (Kos 2012).

Ključne besede: obalni relief, geomorfni procesi, abrazijska akumulacija, klif, Škocjanski zatok, Strunjan

4. zborovanje slovenskih geomorfologov
Pliskovica, 7.–9. september 2018

Slika 8: Podor klifa pri Debelem rtiču.

Slika 9: Flišne plasti na obalnem klifu.

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

Literatura:

- Brečko Grubar, V., Kovačič, G. 2011: Odnos prebivalcev Mestne občine Koper do Škočjanskega zatoka. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Regionalni razvoj 3. Ljubljana.
- Furlani, S., Devoto, S., Biolchi, S., Cucchi, F. 2011: Coastal cliff behaviour: the case study of Debeli rtič (SW Slovenia). *Annales, Series historia naturalis* 21-1.
- Gabrovec, M., Hrvatini, M. 1998: Površje. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.
- Gams, I. 1970/71: Severna obala Strunjanskega polotoka. *Proteus* 33-2.
- Kladnik, D., Pipan, P., Gašperič, P. 2014: Poimenovanja Piranskega zaliva. *Geografija Slovenije* 27. Ljubljana.
- Kolega, N. 2015: Spreminjanje obalne črte na slovenski obali med letoma 1954 in 2010. *Acta geographica Slovenica* 55-2.
- Kolega, N., Prelec, P. 2016: Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja. *Dela* 45.
- Kos, S. 2012: Zmanjkalo ga je že en meter. *Zurnal24.si*. Medmrežje: <https://www.zurnal24.si/slovenija/zmanjkalo-ga-je-ze-en-meter-161269> (13. 8. 2018).
- Logar, J. 2010: Geotehnika v luki koper na začetku 21. stoletja – 1. del: raziskave tal. *Gradbeni vestnik* 59-4.
- Medmrežje 1: <http://www.skocjanski-zatok.org> (12. 8. 2018).
- Medmrežje 2: <http://www.parkstrunjan.si/index.php?page=static&item=59> (13. 8. 2018).
- Mozetič, B., Šalaja, N. 2002: Naravni rezervat Škočjanski zatok – oaza na pragu Kopra. Koper.
- Natek, K., Repe, B., Stepišnik, U. 2012: Geomorfološke značilnosti morskega dna, obale in zaledja. *Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva*. *GeograFF* 12. Ljubljana.
- Ogrin, D., Plut, D. 2009: Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana.
- Orožen Adamič, M. 2002: Geomorfološke značilnosti Tržaškega zaliva in obrobja. *Dela* 18.

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

- Radinja, D. 1973: Prispevek k spoznavanju recentnega abrazijskega reliefa na primeru Strunjanske obale. Mednarodni mladinski raziskovalni tabori 1971–1972. Ljubljana.
- Senegačnik, J. 2013: Slovenija 1: Geografija za 3. letnik gimnazij. Ljubljana
- Šegina, E., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vpliv ni dejavniki umikanja flišnih klifov na slovenski obali. Acta geographica Slovenica 52-2.
- Šribar, V. 1967: Nekatere geomorfološke spremembe pri Izoli, dokumentirane z arheološkimi najdbami. Geologija 10.
- Trobec, T. 2010: Škocjanski zatok. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Medmrežje: <http://www.dedi.si/dediscina/361-skocjanski-zatok> (13. 8. 2018).
- Žumer, J. 1990: Recentni razvoj klifov na obalah Istrske Slovenije. Geomorfologija in geoekologija: Zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfologov Jugoslavije. Ljubljana.

POVZETKI PREDAVANJ

Možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov v geomorfologiji

Rok Ciglič^{*}, Mateja Ferk¹, Jure Tičar¹, Milan Kobal², Dénes Lóczy³

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

² Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

³ University of Pécs, Institute of Geography

*rok.ciglic@zrc-sazu.si

Spremljanje geomorfoloških procesov in pojavov v pokrajini vključuje obširno terensko delo. Natančnost beleženja je bila že od nekdaj odvisna od ustreznosti merilnih sistemov ter geomorfološkega kartiranja na terenu. Terenska opazovanja je sčasoma dopolnila morfološka analiza z geografskimi informacijskimi sistemi, katere pomen se je še povečal z dostopnostjo podatkov laserskega skeniranja. Razvoj brezpilotnih letalnikov v zadnjih letih pa omogoča neodvisen zajem izbranih morfoloških podatkov in kasnejšo izdelavo digitalnih produktov – modelov višin, ortofoto posnetkov in podobnega.

V raziskavi smo želeli preizkusiti nekaj osnovnih možnosti uporabe letalnikov pri opazovanju pokrajine ter oceniti njihove prednosti in slabosti z vidika vključitve v geomorfološke analize.

Na različnih območjih smo preizkusili osnovni zajem fotografij in video posnetkov, izdelavo ortofoto posnetkov ter izdelavo digitalnega modela višin. Slednjega smo primerjali z modelom višin, ki je bil narejen na podlagi podatkov laserskega skeniranja. Ker predpisi o uporabi letalnikov omejujejo določene aktivnosti ter s tem pomembno vplivajo na možnost geomorfoloških raziskav, smo analizirali tudi pravne osnove uporabe letalnikov v Sloveniji.

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

Ugotovili smo, da nam že osnovna uporaba (fotografiranje) letalnika omogoča širši pogled na preučevano območje ter pojave in procese, ki so s klasičnim opazovanjem s površja manj opazni (na primer potek strug, zemeljski plazovi in manj izrazite reliefne oblike). Z obdelavo fotografij, izdelavo ortofoto posnetkov in digitalnih modelov višin smo opazili nekatere spremembe v pokrajini. Obenem smo ugotovili, da tovrstno opazovanje terja natančnost tudi v preostalih segmentih zajema podatkov, kot so na primer določanje opornih točk, časovna ustreznost snemanja ter vegetacijska doba. Pregled zakonodaje je pokazal, da je uporaba brezpilotnih letalnikov strogo omejena. Raziskovalcem z najbolj osnovnimi modeli letalnikov dovoljuje raziskovanje izključno na neposeljenih površinah, kar je sicer za večino geomorfoloških raziskav pogosto dovolj.

Uporaba letalnika lahko ustrezno dopolnjuje geomorfološke terenske raziskave, ko so izpolnjeni osnovni pogoji: upoštevanje zakonodaje ter pravilen zajem in obdelava podatkov.

Ključne besede: brezpilotni letalnik, geomorfologija, geografija, geografski informacijski sistemi, geomorfološke analize

Ogroženost geomorfoloških lastnosti naravne vrednote Osp – udornica

Andrej Grmovšek*, Mina Dobravc, Anja Šolar - Levar

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

*andrej.grmovsek@zrsvn.si

Osapska udornica je geomorfološka, zoološka, botanična, geološka in deloma geomorfološka podzemna in hidrološka naravna vrednota državnega pomena. Zaradi intenzivnega obiskovanja in rabe te naravne vrednote, predvsem kot plezališče športnih plezalcev, so ogrožene nekatere lastnosti, zaradi katerih je bilo območje določeno za

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

naravno vrednoto. V prispevku orišemo sistem vrednotenja narave za namene njenega varstva, kot ga določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. V nadaljevanju na podlagi geomorfološke inventarizacije predstavimo podrobnejše naravovarstveno vrednotenje geomorfoloških lastnosti Osapske udornice. Ocenili smo ogroženost naravovarstveno vrednih geomorfoloških lastnosti. Vrednotenje in ocena ogroženosti sta temelj za načrtovanje in izvajanje nadaljnjih aktivnosti in ukrepov varstva naravne vrednote.

Ključne besede: geomorfologija, naravne vrednote, vrednotenje, ogroženost, lehnjakasti kapniki, plezanje, Osapska udornica, Osp

Geofizikalne raziskave kot orodje za prepoznavanje prazgodovinskih naselbinskih struktur v kraškem okolju – primer gradišča Debela griža

Barbara Horn^{1,2*}, Branko Mušič^{1,2}, Igor Medarič²

¹ Gearh d. o. o.

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

*barbarahorn01@gmail.com

Do sedaj le malo raziskano prazgodovinsko gradišče Debela griža je eno najbolj ohranjenih gradišč na Krasu. S površino 3,69 ha je uvrščeno med srednje velike nižinske naselbine. Leži na nekoliko privzdignjenem platoju iz krednega apnenca, obkroženega z vrtačami, ki so služile kot naravna zaščita poleg mogočnega monumentalnega obzidja, grajenega v suhozidni tehniki.

Medtem ko z interpretacijo morfoloških značilnosti na podlagi zračnih laserkih posnetkov kot neinvazivno metodo raziskovanj v arheologiji lahko prepoznamo le izstopajoče morfološke oblike, kot so mogočna obzidja in nasipi ter terase znotraj naselbin in gomilna grobišča, pa ne izvemo veliko o morebitnih prekritih arheoloških kulturnih horizontih. To še posebej velja, ko je bilo območje gradišča preoblikovano s kmetijsko rabo. Ob pripravi vinogradov in pašnikov so na primer s površja očistili večine apnenčevih lomljencev, ki so

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

sestavljali prazgodovinske stavbe. Na površju zato ni več sledi stavb, ki bi bile sicer lahko prepoznavne na zračnih laserskih posnetkih. Sodobna raba je tako preoblikovala dele gradišča, da se samo iz površinskih oblik ne da sklepati na prisotnost arheoloških naselbinskih ostankov.

Z uporabo že dobro uveljavljenih neinvazivnih geofizikalnih metod raziskovanja v arheologiji (magnetometrija, georadar in električna upornostna tomografija) in združevanjem rezultatov smo kljub zakritim signalomodkrili nekatere podpovršinske prazgodovinske naselbinske strukture. Močnejše magnetne anomalije kažejo mesta večjih kotanj, ki praviloma predstavljajo »kolektorje« drobnega arheološkega materiala (lončenina ipd.) in območja arheoloških ostankov s termoremanentno magnetizacijo žgane gline (ognjišča, lončarske peči, območja metalurških dejavnosti itd.). Izraziti georadarski signali kažejo bodisi na prisotnost kompaktnega apnenca v podlagi bodisi na kamnite suhozidne objekte do globine približno 2 m. 2D in 3D inverzni elektro-upornostni modeli so prispevali pomembne informacije glede globine in oblike potencialnih arheoloških struktur, ter prisotnih kraških jam in manjših vrtač, kjer je zaradi sedimentacije in posledično debelejši prekritosti arheoloških kulturnih horizontov tudi večja verjetnost, da so arheološki zapisi ohranjeni.

Ključne besede: arheologija, geomorfologija, geofizikalne meritve, električna upornostna tomografija, magnetometrija, georadarske meritve, prazgodovinsko gradišče, kras

Upravljanja s kmetijskimi zemljišči v lasti Občine Miren - Kostanjevica na južnem pobočju Cerja

Katarina Iskra^{1*}, Erik Brus¹, Blaž Zbačnik¹, Anica Cernatič
Gregorič², Bojana Fajdiga², Astrid Ličen²

¹ Studio SOL

² Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

*katarina.iskra@gmail.com

Načrt upravljanja s kmetijskimi zemljišči v lasti Občine Miren - Kostanjevica obravnava širše območje Cerja, predvsem njegovo jugozahodno pobočje med spominskim objektom na vrhu in vasjo Lokvica spodaj. Narašča težnja po umeščanju novih obdelovalnih površin, pri čemer je treba upoštevati vse dejavnosti, ki se odvijajo v danem prostoru.

Na primeru jugozahodnega območja Cerja lahko v manjši meri govorimo o onesnaženju videza pokrajine. Krajski vzorec je spremenjen, ureditve oljčnikov presegajo merilo prostorskih prvin, spremembe pa so vidne tudi v strukturi naravnega reliefa. Človek pokrajine ne ustvarja, jo le preureja. Današnja tehnologija in mehanizacija sta omogočata velike posege, kar nalaga človeku veliko odgovornost kar se tiče ohranjanja vseh preostalih elementov in pojavov v pokrajini. Pri umeščanju novih obdelovalnih površin moramo upoštevati danosti okolja. Pomanjkljivost sodobnih kmetijskih pokrajin je predvsem ta, da so po vsem svetu vizualno zelo podobne in tako okolje izgublja na prepoznavnosti in lastni identiteti. Poleg ohranjanja morfoloških in strukturnih značilnosti prostora je pomembno, da novonastale obdelovalne površine ne prekinjajo oziroma ovirajo koridorjev prostoživečih živali. Parcele se oblikujejo in razporedijo tako, da bo zagotovljena mozaična struktura kmetijskega prostora in s tem omogočeno njihovo gibanje.

Tradicionalna kulturna pokrajina Krasa se je oblikovala skozi večtisočletno zgodovino človekove poselitve. Za njen nastanek so bile odločilne različne oblike tradicionalne kmetijske rabe, prilagojene značilnim kraškim reliefnim oblikam in avtohtonemu naravnemu rastju. Kljub temu, da je intenziven družbenoekonomski razvoj v

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

tradicionalno kulturno pokrajino prinesel marsikatero, tudi nepovratno spremembo, se je na Krasu še vedno ohranil značilen in edinstven preplet naravnih značilnih kraških reliefnih oblik in antropozoogenih oblik. Pestrost nežive narave (geološki, geomorfološki, hidrološki in pedološki procesi, oblike in elementi), ob podnebnih razmerah, daje osnovo za biotsko raznovrstnost.

Sistem varstva narave temelji na Zakonu o ohranjanju narave, ki določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot. Ohranjanje biotske pestrosti, ki se v obstoječem sistemu varstva narave večinoma zagotavlja preko omrežja NATURA 2000, je na Krasu normativno zagotovljeno. Prav tako je normativno zagotovljeno varstvo naravnih vrednot. Odprto je vprašanje ohranjanja geodiverzitete Krasa, ki je v obstoječem sistemu varstva narave le deloma zajeto (prek varovanja posameznih naravnih vrednot in deloma skozi varovanje pokrajinskih elementov, ki so neposredno pomembni za obstoj predvsem ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se ohranjajo v ugodnem stanju). Sistem ne zajema večine značilnih elementov nežive narave, ki sami po sebi niso nič izjemnega, so pa bistven sestavni del pokrajine, kot so vrtače na krasu.

Geodiverziteta Krasa je neponovljiva naravna danost in predpogoj za razvoj oziroma ohranjanje biotske pestrosti, zato je njeno ohranjanje pomembno. Ob izdelavi načrta upravljanja s kmetijskimi zemljišči se je pokazala priložnost in pripravljenost deležnikov, da se z načrtovanjem in usklajevanjem različnih interesov poleg normativno zagotovljenega ohranjanja biotske raznovrstnosti v kar največji možni meri zagotovi tudi varovanje značilnih površinskih kraških reliefnih oblik, kot pomembnega elementa geodiverzitete krasa in tradicionalne kulturne pokrajine.

Ključne besede: kulturna pokrajina, krajinski vzorec, ekosistem, varstvo narave, naravna vrednota, biotska raznovrstnost, geodiverziteta

Kraški dotoki in odtoki kot del naravne dediščine pivških presihajočih jezer

Tina Kirn^{1*}

¹ Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

*kirn.tina@gmail.com

Pivška presihajoča jezera ležijo na območju plitvega kraškega vodonosnika Zgornje Pivke, kjer poteka razvodnica med povodjema Črnega in Jadranskega morja. Jezerske kotanje so poglobljene v višjo skalno teraso med uravnanim dnom ob reki Pivki in Javorniki. Ojezeritev je v devetih kotanjah pogosta, v osmih pa občasna. V občini Pivka leži večina od enajstih jezer, ki so dala ime krajinskemu parku Pivška presihajoča jezera.

V večletnem terenskem opazovanju smo obravnavali geomorfološke značilnosti in dinamiko ojezerjevanja. Za posamezna jezera smo izdelali inventar kraških dotokov in odtokov, ter jih razvrstili v skupine glede na lego v kotanji in vire napajanja.

Ker je večina Pivških presihajočih jezer majhnih, so tudi njihovi kraški dotoki in odtoki majhni, struge potokov pa kratke ali pa potoki nimajo strug. Posamezne heterogene jezerske kotanje imajo različno število kraških dotokov in odtokov, največ pa jih imata Palško in Petelinjsko jezero, ki sta največji jezerski kotanji.

Občasni izviri, estavele, ponori ali požiralniki so značilni za pogostejše ojezerjene jezerske kotanje, razen Radohovskega jezera, ki edino leži na levem bregu Pivke. Redkeje ojezerjene jezerske kotanje (razen Šembjskega) pa se polnijo in praznijo le z dvigom oziroma upadom ravni kraške vode skozi naplavine.

Izmed 17 presihajočih jezer jih ima 13 status naravne vrednote, od katerih sta Palško in Petelinjsko jezero naravni vrednoti državnega pomena. Vsa imajo dodeljeno hidrološko in površinsko geomorfološko zvrst, Palško jezero pa tudi podzemeljsko geomorfološko. Na seznam naravnih vrednot lokalnega pomena bi bilo smiselno uvrstiti tudi preostala štiri jezera, tako da bi v celoti zavarovali edinstven hidrološki sistem Pivških presihajočih jezer.

Ključne besede: kraška hidrologija, izviri, ponori, estavele, presihajoča jezera, Zgornja Pivka

Spremljanje hudourniških in erozijskih procesov z brezpilotnimi letalniki: možnosti in omejitve

Milan Kobal^{1*}

¹ Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

*milan.kobal@bf.uni-lj.si

V prispevku je predstavljena uporaba brezpilotnih letalnikov za spremljanje hudourniških in erozijskih procesov. Raziskavo smo opravili na območju Suhega potoka v Zadnji Trenti ter na primeru skalnega podora nad vasjo Belca. Testirali smo dva letalnika, in sicer *DJI Phantom 3 Pro* ter *DJI Mavic Air*. Talne kontrolne točke smo zajeli z GNSS sprejemnikom *Leica Zeno 20 & Leica GG04 Smart Antenna*, oblake točk smo izdelali v programu *Pix4D Mapper*. Natančnost georferenciranja oblakov točk je pod 0,016 m (RMSE). Nadmorska višina struge Suhega Potoka v Zadnji Trenti se je glede na leto 2014 zvišala na površini 1,01 ha (v povprečju za $0,31 \pm 0,002$ m) ter glede na leto 2014 znižala na površini 1,31 ha (v povprečju za $0,39 \pm 0,003$ m). Na podlagi razlike digitalnega modela reliefa pred podorom (DMR_0) ter po podoru (DMR_1) sklepamo, da se je na območju skalnega podora Belca skupno porušilo 27.068 m^3 skalnega gradiva. Predstavljamo še nekatere druge možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov pri spremljanju hudourniških ter erozijskih procesov ter v geomorfologiji, kot so prepoznavanje lesenega plavja v strugi, snemanje večjih površin in uporaba multispektralnih posnetkov.

Ključne besede: brezpilotni letalniki, digitalni model površja, hudourniki, erozija, geomorfologija

Geomorfološke značilnosti slovenske obale

Nataša Kolega^{1*}

¹ Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo

*natas.kolega@fhs.upr.si

Slovenska obala je kljub svojemu relativno majhnemu obsegu vse prej kot enolična. Sestavljajo jo flišno gričevje, ki se postopno spušča proti obali in končuje s strmimi klifi, ter nižje ležeče holocenske ravnice rek in potokov, kjer se je izoblikoval akumulacijski tip obale. Obala je riaskega tipa, delimo pa jo v tri podtipe: flišna obala, aluvialne ravnice in holocenski sedimenti ter apneniška obala, ki se pojavlja zgolj v okolici Izole. Celotna slovenska obala ter obalna linija sta močno antropogeno spremenjeni.

Prispevek obravnava značilnosti obale v ožjem pomenu besede, kar pomeni stik med kopnim in morjem ter njegovo neposredno zaledje, kot so klifi in podvodne kamnite terase. Ker je bilo območje že večkrat posneto z lidarjem (kopno) ter večsnopnim sonarjem (morsko dno), nam je to omogočilo izvedbo množice podrobnih analiz območja. Združitev lidarskih in sonarskih podatkov nam je omogočila podrobno preučevanje značilnosti klifov in podvodnih teras kot celote, katerih višina in širina je na različnih delih obale zelo različna. S pomočjo dveh nizov podatkov lidarskega snemanja, narejenih v razmiku treh let, smo preučili recentne spremembe na klifu med Fieso in Pacugom ter ugotovili, da so tudi podatki letalskega lidarja uporabni za preučevanje sprememb na skoraj navpičnih površinah klifov. Natančna klasifikacija tal, programska odstranitev rastlinja ter nato primerjava dveh digitalnih modelov višin, so razkrili precej erozijskih in akumulacijskih žarišč na klifu, ki so v obdobju treh let doživeli spremembe. Združeni sonarski in lidarski podatki dajejo vpogled v tipe stika med kopnim in morjem. Tako so bili, glede na značilnosti naklona, višin in izoblikovanosti kopnega in morskega dna, neposredno ob stiku, določeni štirje tipi stika.

Tako kot kopno tudi morsko dno ob obali ni povsem enolično. Čeprav je dno dokaj ravna blago usločena kadunja, je pred Piranom izrazitejša

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

kotanja v neposredni bližini obale. Večji del dna prekriva mulj, pojavljajo pa se tudi večja območja peska, kamnitega dna, posebnost pa je podvodni kraški relief pri Izoli s podvodnimi izviri ali vruljami, ki so oblikovali Žumrove kotanje.

Na podlagi letalskih posnetkov in starejših ter sedanjih fotografij obale z morja je bilo leta 2010 ugotovljeno, da je približno 80 % obalne linije antropogeno spremenjene. Do največjih sprememb je prišlo v 20. stoletju, saj se je delež antropogeno spremenjene obale samo med letoma 1954 in 2010 povečal za 15 %.

Ključne besede: slovenska obala, obalna linija, lidar, večsnopni sonar, klifi.

Geomorfologija slovenskega primorja na dnevih dejavnosti centra šolskih in občolskih dejavnosti

Violeta Lovko¹, Franc Malečkar^{1*}

¹ Center šolskih in občolskih dejavnosti

*franc.maleckar@guest.arnes.si

Center šolskih in občolskih dejavnosti predstavlja dijakom in osnovnošolcem geomorfologijo slovenskega primorja na interdisciplinaren način že skoraj dve desetletji. V okviru tehničnega dneva so vodeni skozi koprsko pristanišče in tamkajšnjo antropogeno pokrajino ter po poti graničarjev do spusta preko Resslerovega gaja do obrežnih pečin naravnega spomenika Debeli rtič. Ogleljajo si tudi školjčno sipino pri sv. Katarini, ki je posledica delovanja pristanišča, abrazijski in lagunski tip obale v Krajskem parku Strunjan ter razlike med kraškim in rečno-denukacijskim površjem z razgledišča nad vasjo Slivje v Matarskem podolju.

Pouk na terenu se izvaja z minimalnimi stroški, kjer so vsebinsko bogati, manj znani in didaktično ustrežnejši pojavi in območja, dostopni gibalno manj sposobnim. Ker je delo razporejeno leto vnaprej, mora biti program vremensko prilagodljiv, kar obenem pomeni, da svetujemo izvedbo nekaterih vsebin v »manj ugodnih«

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

letnih časih, zaradi doživljajske vzgoje. Lažje je razumeti zavetrno lego naselij in obseg zimzelenega rastja, ko brije burja preko Kraškega roba. Delovni listi so prilagojeni učnim programom in reševanju v delovnih skupinah.

Med naravoslovnim dnevom v jami Dimnice in njeni okolici se najprej ustavimo na razgledišču, kjer prepoznamo na panoramski skici razlike v obliki površja med Brkini in Čičarijo in makrokraške pojave ter se vprašamo po razlogih za lego naselij. Na učni poti obkrožimo oznake ob ustreznih tipih kraškega površja in kraških oblik. V jami se ustavimo ob oblikah na stiku s površjem in speleogenetskih pojavih.

Iz Socerba se preko kraškega polja pri Kastelcu spustimo v dolino Osapske reke. Ustavimo se na razgledišču nad Tržaškim zalivom in si ogledamo obalo in kako se ji je človek prilagodil, nadaljujemo pa z razliko v rabi tal na prepustnih in neprepustnih kamninah in opozorimo na lego naselij ter razliko v rastju.

V Krajinskem parku Strunjan omogočimo gostom, da aktivno odkrivajo kamnine, procese, ki oblikujejo obrežne pečine, lagunsko obalo, ki se uporablja za soline, in asimetričnost doline, ki je pogojila lego edinega razloženega naselja v Koprskih brdih.

Naš pristop k podajanju geomorfološkega znanja mladim je ugodno sprejet med gostujočimi učitelji in na mednarodnih srečanjih, kot je bilo o okoljski vzgoji na Islandiji leta 2014 in spelodidaktiki v Barcisu v Italiji desetletje prej.

Ključne besede: CŠOD, dnevi dejavnosti, interdisciplinarno učenje, pouk v naravi

Hidrokemičen potencial za raztapljanje karbonatnih kamnin na slovenskem podzemnem in površinskem krasu

Mitja Prelovšek^{1*}

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Inštitut za raziskovanje krasa

*mitja.prelovsek@zrc-sazu.si

S projektom »Ogljikov cikel na krasu – kvantitativna fizično-geografska opredelitev za različne podnebno-reliefne tipe Slovenije« smo leta 2013 začeli sistematično meriti in vzorčevati vodo s številnih kraških izvirov, kraških jam in površinskih tokov pretežno slovenskega krasa. Zanimale so nas temeljne značilnosti vode (temperatura, elektroprevodnost, pH) ter koncentracija v njej raztopljenih ionov (HCO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+}), iz katerih smo kasneje izračunavali različne parametre (koncentracijo anorganskega ogljika, ravnotežno koncentracijo CO_2 , kemično agresivnost vode glede na kalcit in dolomit). Do konca junija 2018 smo na enak način analizirali 660 vzorcev vode. Geomorfološko zanimiv je zlasti hidrokemični potencial vode za raztapljanje karbonatnih kamnin (SI_{Cal} in SI_{Dol}) oziroma njegov do sedaj uporabljeni pavšalni izraz »agresivnost vode«. Negativne vrednosti SI_{Cal} in SI_{Dol} označujejo nenasičeno vodo, ki je sposobna raztapljati apnenec oziroma dolomit, pozitivne vrednosti do okoli 0,5 za apnenec oziroma dolomit prenasičeno neaktivno vodo, vrednosti nad 0,5 pa kažejo na potencial za izločanje kalcijevega karbonata iz vode.

Rezultati kažejo na širok razpon vrednosti SI_{Cal} od $-3,06$ do $2,40$. Le okoli 23 % vode je nenasičena glede na kalcit ($\text{SI}_{\text{Cal}} < 0$) in ima potencial za raztapljanje apnenca; to je posledica dejstva, da se meritve opravlja v dostopnih delih krasa, kjer se srečujemo z izhajanjem CO_2 iz vode. Vrednosti pod -1 (zelo nenasičena voda) sledimo pri deževnici, ledenici, površinskih potokih z nekarbonatnih porečij, le izjemoma v ponornih jamah z nekarbonatnim porečjem (Lekinka pri Velikem Otoku). V jamah, če so vode že nenasičene, je vrednost SI_{Cal} nad $-0,4$. V Škocjanskih jamah je lahko Reka nenasičena šele ob pretokih nad okoli $125 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. SI_{Cal} ni neposredno odvisen od trdote vode, je pa z njim

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

v določeni soodvisnosti – mehkejše vode imajo običajno večji potencial za raztapljanje kalcita oziroma dolomita kot trše, zelo trde vode pa so običajno prenasičene s kalcitom. Povišan pretok lahko odseva v znižani trdoti in manjši SI_{Cal} , a na SI_{Cal} vplivajo tudi drugi dejavniki (letni čas-zračenje podzemlja in produkcija CO_2 , vir vode). Na iztoku iz deponij opuščenege rudnika rjavega premoga Kočevje so podzemne vode izjemno trde ($> 4 \text{ mmol Ca}^+\text{Mg}\cdot\text{L}^{-1}$ ali $> 400 \text{ mmol CaCO}_3\cdot\text{L}^{-1}$), a lahko še vedno raztapljajo kamnino, saj dobršen del trdote pridobijo z raztapljanjem zaradi vsebnosti žveplene kisline kot produkta oksidacije sulfida – najverjetneje pirita. SI_{Cal} je običajno višji od SI_{Dol} , kar pomeni, da voda, če že nima potenciala za raztapljanje apnenca, lahko raztaplja dolomit.

Ključne besede: kras, karbonatna geokemija, raztapljanje, korozija, SI_{Cal} , trdota vode

Spremljanje spreminjanja površja z radarsko interferometrijo

Blaž Rekanje^{1*}

¹ Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

*blaz.rekanje@gmail.com

SAR (*Synthetic Aperture Radar* – SAR) je vrsta radarskega senzorja za zajem podatkov o površju. Uporaba senzorja na različnih satelitih (npr. Sentinel 1, RADARSAT, ALOS, Envisat, TerraSAR-X) nam z različnimi frekvenčnimi pasovi omogoča spremljanje površja, rastja, vodnih teles, urbanih površin, itd. Sentinel 1 je satelit Evropske vesoljske agencije (ESA) z obhodno dobo 6 dni in prosto dostopnimi podatki, zato je primeren za spremljanje in obdelavo podatkov za daljša časovna obdobja in velike površine. Iz dveh slik SAR snemanja lahko izdelamo interferogram (InSAR), ki prikazuje spremembo faze (negativna ali pozitivna) oz. relativno spremembo površja glede na prvo, referenčno sliko. Interferogram je primeren le na območjih z visoko koherenco

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

obeh zajemanj podatkov oziroma tam, kjer odboj ni razpršen. Sentinel 1 oddaja mikrovalove C frekvenčnega pasu, ki se na rastju razpršeno odbijejo in ne dajo primerljivih podatkov, zato se moramo pri interpretaciji rezultatov izogibati poraslim površinam. Primerjava dveh slik je primerna za grobo zaznavanje večjih dogodkov, ki so vključevali premeščanje materiala. Iz interferograma zaznamo skalne podore, nanose ali erozijo na meliščih, spremljamo lahko akumulacijo naplavin na večjih prodiščih ter spreminjanje položaja prodišč skozi čas. S posnetki Sentinela 1 lahko na podlagi razlike v hrapavosti površja med stabilno in labilno snežno odejo izločimo območja snežnega plazua. Za natančnejše analiziranje naštetih pojavov ter spremljanje manjših sprememb skozi daljša časovna obdobja potrebujemo več kot le dve sliki terena. V ta namen so bili razviti različni algoritmi, med katere sodi tudi SBAS (Small BAseline Subset). Z združevanjem vsaj 20 interferogramov se izognemo sicer majhnim atmosferskim vplivom nastalimi med posameznimi snemanji, pri talnih spremembah pa zaznamo tudi milimetrске premike. Na plazovitih območjih lahko tako določimo dinamiko premikanja tal v milimetrih na leto, SBAS metoda omogoča tudi zaznavanje tektonskih premikov in deformacije površja ob močnejših potresih.

Ključne besede: Radar, InSAR, SBAS, Sentinel 1, Sprememba površja

Preliminarni rezultati datiranja moren z metodo kozmogenih nuklidov na Veležu in Crvanju (Bosna in Hercegovina)

Uroš Stepišnik^{1*}, Mehmet Akif Sarıkaya², Cengiz Yıldırım², Attila Çiner², Manja Žebre³

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

² İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Sarıyer-İstanbul

³ Geološki zavod Slovenije

*uros.stepisnik@ff.uni-lj.si

Kronologija poledenitev na Dinarskem gorstvu je v primerjavi z drugimi gorstvi Evrope in Sredozemlja relativno slabo preučena. Klub

4. zborovanje slovenskih geomorfologov Pliskovica, 7.–9. september 2018

temu, da so bile v južnem in severnem delu Dinarskega gorstva datirane nekatere ledeniške akumulacije, pa podrobnejši časovni okvir pleistocenskih poledenitve in predvsem zadnje ledene dobe ostaja neraziskan. Namen naših raziskav je geokronološka interpretacija glaciogenih sedimentov na območju pogorja Velež (1969 m) in pogorja Crvanj (1920 m) v osrednji Hercegovini. Na temelju podrobne morfografske analize in rekonstrukcije obsega poledenitve smo na obeh preučevanih območjih izbrali najbolj reprezentativne lokacije za datacijo največjega obsega poledenitve. Na največjih in najbolj ohranjenih bočno-čelnih morenskih kompleksih smo izbrali 32 najreprezentativnejših balvanov za datacije s kozmogenim nuklidom ^{36}Cl . Kljub temu, da se metoda uporablja za preučevanje kronologije poledenitev v sorodnih okoljih tudi drugje po svetu, se je pri naših raziskavah izkazala za problematično. Razlog je v relativno veliki geomorfološki dinamiki grebenov bočno-čelnih morenskih kompleksov v času po umiku ledenikov in najverjetneje vse do zaključka pleistocena. Velika denudacijska stopnja je skupaj s posedanjem tilov in površinsko denudacijo povzročila izdanjanje nekaterih večjih balvanov, zato njihova starost ne izkazuje glacialne kronologije. Najboljši približek dejanske starosti stabilizacije moren je omogočilo datiranje največjih balvanov, ki ne ležijo v bližini pobočij z visoko geomorfološko dinamiko. Ob upoštevanju starosti le največjih balvanov, ki smo jo korigirali s faktorjem za snežno odejo (0,9539), topografijo (vrednost variira glede na lokacijo vzorca) in denudacijsko stopnjo ($40 \pm 20 \text{ mm ka}^{-1}$), smo dobili časovni okvir od mlajšega driasia do viška zadnje poledenitve (angl. *Last Glacial Maximum* – LGM), ki ga lahko pripišemo geomorfološko ugotovljenemu maksimalnemu obsegu poledenitve na Veležu in Crvanju

Ključne besede: poledenitev, kozmogeni nuklidi, datacije, glaciokras

Geodiverziteta in njena povezanost z biodiverziteto

Borut Stojilković^{1*}

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

*borut.stojilkovic@gmail.com

Geodiverziteta je raznovrstnost neživega dela okolja, njen koncept pa se je razvil analogno konceptu biodiverzitete. Sprva je bila geodiverziteta opredeljena kot raznovrstnost geomorfoloških elementov (reliefne oblike in fizični procesi), geoloških elementov (kamnine, fosili in minerali) in prsti. Kasneje so k opredelitvi dodali tudi hidrološke oblike in morfometrične značilnosti reliefa.

Součinkovanje obeh konceptov tvori naravno diverziteto oziroma ekodiverziteto, če upoštevamo še antropogeni faktor. Za razliko od biodiverzitete, ki je hierarhično razporejena v nivoje genov, vrst in ekosistemov, pri geodiverziteti ta hierarhija v dosednji literaturi ni definirana, kar je temeljni problem pri njenem vrednotenju.

Čeprav je geodiverziteta nastala analogno konceptu biodiverzitete, se je osnovni koncept geodiverzitete metodološko oddaljil od koncepta biodiverzitete, ker so bile metode prilagojene bodisi namenu (turizmu, varstvu okolja ali izobraževanju) bodisi območju vrednotenja, ali pa so bili elementi zaradi svoje izjemnosti vključeni v vrednotenje po presoji raziskovalca. Pogosto so bili v vrednotenje vključeni prav vsi elementi, ki so na določenem območju, kar je pomenilo/povzročilo? nesorazmerje med raznovrstnostjo in številčnostjo. Njihovo součinkovanje ter vpliv procesov (npr. geomorfni) pa sta bila zanemarjena. Prav tako sta bila koncepta ločena pri varovanju okolja. Podobno kot pri biodiverziteti tudi pri geodiverziteti elementi tvorijo odnosni sistem, kar pa ne odseva v metodologiji vrednotenja.

V raziskavi je predstavljen koncept geodiverzitete, mejniki njenega razvoja ter stične točke z biodiverzitetjo, na temelju katerih je mogoče vrednotenje geodiverzitete smiselno prilagoditi vrednotenju biodiverzitete na način, da bi bili rezultati primerljivi.

Ključne besede: geodiverziteta, biodiverziteta, vrednotenje, varstvo okolja

